

ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДА АУЫЗША СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

**БҮРКІТБЕК ДӘРИҒА БЕЙБІТҚЫЗЫ, ЕРЖАНОВА ГУЛЬНУР
ЖАРБУЛҒАНОВНА**

I. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01902 – Арнайы педагогика БББ 3 курс студенті
«Жас ғалымдар» студенттік ғылыми қоғамының жетекшісі

***Аннотация.** Бұл мақалада есту қабілеті зақымдалған балаларда ауызша сөйлеу тілінің қалыптасу ерекшеліктері қарастырылады. Есту қызметінің бұзылуының сөйлеу дамуына, танымдық процестерге және әлеуметтік бейімделуге тигізетін әсері талданады. Сонымен қатар, нашар естушілік пен естімеушілік ұғымдарының айырмашылығы ғылыми тұрғыда сипатталады. Зерттеу барысында ауызша сөйлеуді қалыптастырудың тиімді жолдары ретінде К.А. Волкова, Ф.Ф. Рау мен Н.Ф. Слезина, А.Н. Аутаева, Т.В. Пельмская мен Н.Д. Шматко ұсынған әдістемелердің мазмұны мен құрылымы қарастырылады. Аталған әдістемелердің кезеңдік, жүйелі және кешенді сипаты балалардың сөйлеу тілін дамытуда маңызды екендігі негізделеді. Мақалада есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін түзете-дамыту жұмыстарының ерте басталуы мен жүйелілігінің маңызы айқындалады.*

***Түйін сөздер:** есту қабілеті зақымдалған балалар, ауызша сөйлеу тілі, сурдопедагогика, түзете-дамыту жұмысы, коммуникативтік дағдылар.*

FEATURES OF THE FORMATION OF ORAL SPEECH IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

**BURKITBEK DARIGA BEIBITKYZY, ERZHANOVA GULNUR
ZHARBULGANOVNA**

I. Zhansugurov Zhetysu University
3rd-year student of the 6B01902 – Special Pedagogy educational program
Supervisor of the “Young Scientists” Student Scientific Society

***Abstract.** This article examines the specific features of the formation of oral speech in children with hearing impairments. The impact of hearing loss on speech development, cognitive processes, and social adaptation is analyzed. In addition, the distinction between hearing loss and deafness is described from a scientific perspective. The study considers the content and structure of the methodologies proposed by K.A. Volkova, F.F. Rau and N.F. Slezina, A.N. Autaeva, as well as T.V. Pelymskaya and N.D. Shmatko as effective approaches to the development of oral speech. It is substantiated that the phased, systematic, and comprehensive nature of these methodologies plays an important role in the development of children's speech. The article emphasizes the importance of early initiation and systematic implementation of corrective and developmental work with children who have hearing impairments.*

***Keywords:** hearing impaired children, oral speech, surdopedagogy, corrective and developmental work, communicative skills.*

Есту қабілеті - адамның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін маңызды сенсорлық жүйелердің бірі. Ол арқылы адам дыбыстарды қабылдап қана қоймай, сөйлеуді түсінеді, қарым-қатынас жасайды және әлеуметтік ортада толыққанды өмір сүреді. Есту - танымдық процестердің, әсіресе сөйлеу тілінің дамуының негізгі алғышарттарының бірі болып табылады. Есту қабілетінің көмегімен бала айналасындағы дыбыстарды ажыратып, оларды мағынамен байланыстырады, сөйлеуді меңгереді және қоршаған әлем туралы тұтас түсінік қалыптастырады. Ал есту қабілеті зақымдалған жағдайда бұл процестердің табиғи

дамуы қиындайды. Осы тұрғыдан алғанда, есту қабілетінің бұзылуының салдары жас ерекшелігіне байланысты әртүрлі сипатта көрінеді. Баланың есту қабілетінің зақымдалуы ересектің есту қабілетінің зақымдалуынан айтарлықтай ерекшеленеді. Есту қабілетін жоғалтқанға дейін ересек адам қалыптасқан сөйлеу тілі және сөздік ойлауы бар жеке тұлға болып табылады. Пайда болған естудің зақымдалуы есту негізінде қарым қатынас жасауын қиындатады. Ал баланың есту қабілетін жоғалтуы бірқатар екіншілік кемістіктердің пайда болуын әкеледі: сөйлеудің, ойлаудың, таным іс әрекетінің зақымдалуы және т.б. Бала қоршаған орта туралы ақпаратты толық қабылдай алмайды, сөйлеу тілін меңгеруде және оны қолдануда қиындықтарға тап болады.

Сөйлеу тілінің қалыптасуы есту жүйесінің сақталғандығына тікелей байланысты, себебі баланың есту қабілетін жоғалту деңгейі неғұрлым терең болса, онда ол кемістік сөйлеу тіліне соғұрлым көп әсер етеді. Баланың естуінің зақымдалуын бағалау баланың естіп қабылдауын өз бетімен сөйлеу тілін меңгеруге қолдану мүмкіндігіне байланысты. Бұл нашар естушілік пен естімеушілікті ажыратуға негізделген. Бала қалдық естуін өз бетімен қарым қатынас жасауға және сөйлеу тілінің дамуы үшін қолданса, онда балада нашар естушілік, ал сөйлеу тілінің мүлде жоқтығы баланың есту қабілетінің қатты төмендеуі яғни, естімеушілікті білдіреді.

Осыған сәйкес нашар естушілік құлақ түбінен болса да өзіне айтылған сөзді қабылдай алатын және өз бетімен сөздік қорын жинай алатын естудің тұрақты төмендеуі. Аудиометриялық зерттеу кезінде естудің төмендеуі 80 дБ төмен, аудиометр тондарын 128-8000 Гц диапазонында қабылдайтыны анықталған.

Естімеушілік өз бетімен сөздік қорын жинай алмайтын және құлақ түбінен қатты айтылған сөзді қабылдай алмайтын естудің тұрақты жоғалуы. Кез келген дыбыстарды мүлде қабылдай алмауды абсолютты немесе тотальды естімеушілік деп атайды. Есту анализаторының бұл зақымдалуы сирек кездеседі. Аудиометр тондарын 128-4000 Гц жиілігінде қабылдайды және естудің жоғалуы 80 дБ-ден жоғары болады. [1]

Осыған сәйкес, есту қабілеті зақымдалған балаларда ауызша сөйлеу тілін қалыптастыру арнайы ұйымдастырылған оқытуды қажет етеді. Сурдопедагогикада осы мәлесе бойынша көптеген ғалымдар зерттеулер жүргізіп, өз әдістемелерін ұсынған.

К. А. Волкованың есту қабілеті зақымдалған балалардың ауызша сөйлеу тілін қалыптастыру әдістемесі үш негізгі кезеңді қамтиды:

1. Дайындық кезеңі: Есту арқылы қабылдауды дамытуға, сөйлеу тынысын жаттықтыруға, артикуляциялық гимнастикаға және ересектің қимылдарына еліктеу дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Бұл дыбыстарды қою үшін негіз қалайды.

2. Дыбыстарды қалыптастыру (қою) кезеңі: тікелей түзету жүзеге асырылады: дұрыс артикуляциялық қалыпты қалыптастыру, дауысты қолдану дағдыларын дамыту, дыбысты жеке түрде және буындарда автоматтандыру.

3. Дыбыстарды сөйлеуге енгізу (бекіту) кезеңі: Қойылған дыбыстарды сөздерге, сөз тіркестеріне, сөйлемдерге және байланыстырып сөйлеуге енгізу. Бұл кезең сондай-ақ баланың өз бетінше сөйлеуіндегі дыбыстауды бақылауды қамтиды, бұл сөйлеудің ырғақтық-интонациялық жағын қалыпқа келтіруге ықпал етеді.

К. А. Волкова әдістемесіне сәйкес, дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету жүйелі және бірізді болуы тиіс. Әрбір дыбысқа оны жеке жаттықтырумен қатар, артикуляциясы ұқсас дыбыстармен тіркесін меңгеруге де назар аудару қажет. Орфоэпиялық нормаларды, сөз екпінін және сөйлеу қарқынын бекітуге ерекше көңіл бөлінеді. [2]

Ф. Ф. Рау мен Н. Ф. Слезина әдістемесі есту қабілеті бұзылған балалардың дұрыс дыбыстауын қалыптастыруда маңызды орын алады. Аталған әдістемеді түзету жұмысы үш негізгі бағытта ұйымдастырылады: сөйлеу тынысымен жұмыс, дауыспен жұмыс және сөйлеу дыбыстарымен жұмыс.

1. Сөйлеу тынысымен жұмыс балаларда дұрыс тыныс алу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бұл бағытта арнайы тыныс алу жаттығулары мен ойындары қолданылады, мысалы: қағазды үрлеу, сабын көпіршіктерін үрлеу, бір тыныспен буындар мен қысқа

сөйлемдерді айту. Мұндай жаттығулар сөйлеу кезінде тынысты дұрыс бөлуге және сөйлеудің үздіксіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

2. Дауыспен жұмыс сөйлеудің дыбыстық жағын дамытуға бағытталады. Бастапқы кезеңде ойын элементтері кеңінен қолданылады: былдыр сөздерді (мысалы, «ма-ма-ма», «ба-ба-ба») айту, оларды қимыл-қозғалыспен және қарапайым сахналық әрекеттермен байланыстыру. Бұл балалардың дауыс күшін, биіктігін және икемділігін дамытуға ықпал етеді.

3. Сөйлеу дыбыстарымен жұмыс дыбыстарды дұрыс айтуға үйретуді қамтиды. Оқыту қарапайым, айтуға жеңіл дыбыстардан және буындардан басталады. Дыбыстарды меңгеру барысында есту-көру арқылы қабылдау маңызды рөл атқарады. Балалар дыбысты тыңдап қана қоймай, мұғалімнің артикуляциясын бақылау арқылы да меңгереді. Жеке сабақтарда дыбыстарды көрнекі түрде көрсету үшін кесілген әліппе, суреттер және басқа да дидактикалық құралдар қолданылады.

Осылайша, Ф. Ф. Рау мен Н. Ф. Слезина әдістемесі есту қабілеті бұзылған балалардың дыбыстауын түзетуде тиімді құрал болып табылады және олардың сөйлеу тілінің дамуына, қарым-қатынас дағдыларының қалыптасуына оң әсер етеді. [3]

Т.В. Пельмская мен Н.Д. Шматко еңбектерінде де ауызша сөйлеуді дамытудың ғылыми-әдістемелік негіздері жан-жақты қарастырылған. Ғалымдардың пікірінше, есту қабілеті зақымдалған балаларда ауызша сөйлеуді қалыптастыру арнайы ұйымдастырылған оқыту процесінде ғана тиімді жүзеге асады. Бұл процесс бірнеше өзара байланысты бағыттарды қамтиды.

Біріншіден, сөйлеуді қабылдау мен түсінуді дамыту негізгі орын алады. Балаларда сөйлеуді есту арқылы қабылдау дағдылары қалыптастырылып, сөздердің мағынасы нақты жағдайлармен, көрнекілікпен байланыста меңгеріледі.

Екіншіден, дыбыстау (произношение) дағдыларын қалыптастыру жүзеге асырылады. Мұнда артикуляциялық аппаратты дамыту, дұрыс дыбыстауға үйрету және сөйлеудің анық, түсінікті болуына жағдай жасау маңызды болып табылады.

Үшіншіден, сөздік қорды жүйелі түрде байыту көзделеді. Балалар жаңа сөздерді түрлі әрекет барысында меңгеріп, оларды белсенді қолдануға дағдыланады.

Төртіншіден, грамматикалық құрылымды қалыптастыру жұмыстары жүргізіледі. Балалар сөздерді дұрыс байланыстыруға, сөйлем құрастыруға және тілдің қарапайым заңдылықтарын меңгеруге үйренеді.

Сонымен қатар, авторлар сөйлеуді қалыптастыруда ойын әрекетінің, қарым-қатынас жағдайларының және күнделікті тұрмыстық іс-әрекеттің маңызын ерекше атап өтеді. Табиғи коммуникативтік орта баланың сөйлеу тілін белсенді дамытуға ықпал етеді.

Осылайша, Т.В. Пельмская мен Н.Д. Шматко ұсынған әдістемелік жүйе есту қабілеті зақымдалған мектепке дейінгі балаларда ауызша сөйлеуді кешенді түрде дамытуға бағытталған және олардың әлеуметтік бейімделуінің маңызды шарты болып табылады. [4]

Есту қабілеті зақымдалған балаларға ауызша сөйлеу тілін қалыптастыру мәселесін тек Ресейлік ғалымдар ғана емес, сонымен қатар өзіміздің Отандық ғалым А.Н.Аутаевада өз зерттеулерінде қарастырып, әдістеме ұсынған.

А.Н. Аутаева әдістемесі бойынша есту қабілеті зақымдалған балаларды дыбыс айтуға үйрету 5 негізгі кезеңнен тұрады:

1. Тыныспен жұмыс. Жұмыстың мақсаты - оқушыларды бір тыныста сөз және қысқа сөз тіркестерін айтқыза отырып, дұрыс тыныспен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.

2. Дауыспен жұмыс. Жұмыстың мақсаты - оқушыларда қалыпты дауыс биіктігі мен күшінде айту дағдыларын қалыптастыру.

3. Дыбыспен жұмыс. Жұмыстың мақсаты - оқушыларда қазақ тіліндегі барлық дыбыстарды дұрыс айту дағдыларын қалыптастыру.

4. Сөзбен жұмыс. Жұмыстың мақсаты - оқушыларда сөзді бірге, ешбір бөгде дыбыстарсыз дыбыстық құрамын сақтап, қазақ тіліне тән екпін және орфоэпиялық ережелерді ескере отырып дұрыс айту дағдыларын қалыптастыру.

5. Сөз тіркесімен жұмыс. Жұмыстың мақсаты- оқушыларда сөз тіркестерін қалыпты қарқында, бірге және дұрыс логикалық екпінде айту дағдыларын қалыптастыру. [5]

Есту қабілеті адамның сөйлеу тілі мен танымдық дамуының негізгі алғышарты болып табылатыны айқындалды. Есту қабілетінің бұзылуы, әсіресе ерте жаста, баланың сөйлеу тілінің қалыптасуына, ойлау үдерістеріне және әлеуметтік бейімделуіне күрделі әсер етеді. Осыған байланысты есту қабілеті зақымдалған балалардың ауызша сөйлеу тілін дамыту арнайы ұйымдастырылған, ғылыми негізделген және жүйелі түзете-дамыту жұмысын талап етеді.

Зерттеуде қарастырылған әдістемелер (К. А. Волкова, Ф. Ф. Рау мен Н. Ф. Слезина, Т.В. Пельмская мен Н.Д. Шматко А. Н. Аутаева) сөйлеу тілін қалыптастырудың кезеңдік, кешенді және мақсатты ұйымдастырылуының маңыздылығын көрсетеді. Бұл әдістемелердің барлығы сөйлеу тынысын, дауысты, дыбысты және тілдік бірліктерді біртіндеп меңгерту арқылы баланың коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға бағытталған.

Осылайша, есту қабілеті зақымдалған балалармен жүргізілетін түзету-педагогикалық жұмыс неғұрлым ерте басталып, жүйелі түрде жүзеге асырылған жағдайда, олардың сөйлеу тілін дамытуға, қоршаған ортамен тиімді қарым-қатынас орнатуына және қоғамға табысты бейімделуіне қолайлы жағдай жасалады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Аутаева А.Н., Махметова А.А., Бутабаева Л.А. Сурдопедагогика негіздері: Оқу құралы Алматы: «АҚНҰР баспасы», 2018 - 197 б.
2. Волкова К. А. Методика обучения глухих детей произношению. М.: ВЛАДОС, 2008 - 224 с.
3. Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе глухих. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981. - 191 с.
4. Пельмская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным слухом. – М., 2003.
5. Аутаева А.Н. Ауызша сөйлеу тілін қалыптастыру әдістемесі: оқу құралы/Алматы: АҚНҰР, 2018. - 164 б.